

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20121689>

RAQAMLI AXLOQ: MEDIASAVODXONLIKDAN KIBERXULQ- ATVORGACHA

Dadajonova Nozima Sobir qizi

Talaba, Chirchiq davlat pedagogika universiteti

E-mail: nozimadadajonova2005@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Berkinov Oybek Toxir o'g'li**

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada bugungi raqamli sivilizatsiya sharoitida mediasavodxonlikning kiberxulq-atvorni shakllantirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Va shu bilan bir qatorda axloq normalari nafaqat nazariy bilim emas, balki texnologik imkoniyatlar axloqiy mas'uliyatdan o'zib ketmasligi zaruriyati va shu boradagi faylasuf-olimlar fikrlari chuqur mulohaza qilinadi.

Kalit so'zlar: raqamli sivilizatsiya, kiberetika, mediasavodxonlik, kiber-immunitet, raqamli gigiyena, globallashuv.

Kirish.

Insoniyat taraqqiyoti bugunki kunda shunday holatga keldiki, endilikda sivilizatsiya taqdiri faqat moddiy kashfiyotlar bilan emas, balki "raqamli borliq"dagi ma'naviy muvozanat bilan belgilanmoqda. Biz yashayotgan raqamli sivilizatsiya insoniyatga cheksiz axborot erkinligini taqdim etish bilan birga, uning oldiga ulkan falsafiy savolni ko'ndalang qilib qo'ydi: texnologik qudrat ma'naviy mas'uliyatdan o'zib ketishi mumkinmi?

Raqamli olam – shunchaki texnik vositalar majmuasi emas, balki inson ongining yangi yashash muhitidir. Bu muhitda axloq tushunchasi, ya'ni kiberetika o'zining an'anaviy qoliplaridan chiqib, yangicha mazmun kas etmoqda. Agar mediasavodxonlikni ushbu raqamli ummonda yo'l ko'rsatuvchi "ma'rifat chirog'i" deb hisoblasak, kiberxulq-atvor shu chiroq nuri ostida amalga oshiriladigan insoniy harakatdir. Shunday ekan bugungi globallashuv asrida inson axloqi faqat ko'chada emas, balki "ekran ortida" ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Raqamli axloq masalasi zamonaviy axborotlashgan jamiyatning eng dolzarb falsafiy va ijtimoiy muammolaridan biri sifatida ilmiy adabiyotlarda keng tadqiq etilmoqda. Ayniqsa mediasavodxonlik, axborot xavfsizligi va kiberxulq-atvor tushunchalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ochib berishga qaratilgan yondashuvlar alohida ahamiyat kasb etadi. Ilmiy manbalarda mediasavodxonlik shaxsning media makondagi axborotni tanqidiy tahlil qilish, manipulyativ ta'sirlardan himoyalanih hamda axborotdan ongli foydalanish qobiliyati sifatida talqin qilinadi. Shu jihatdan, mediasavodxonlik raqamli axloqning dastlabki bosqichi sifatida namoyon bo'ladi. Mediasavodxonlik va kiberetika tamoyillarini xorijiy va mahalliy olimlardan bir qanchasi o'z ilmiy izlanishlari davomida yoritgan.

Avvalambor, mediasavodxonlik tushunchasi mazmun-mohiyati haqida berilgan turli ma'lumotlarni tahlil qilib oladigan bo'lsak, britaniyalik media ta'lim bo'yicha olim Len Masterman: "Media savodxonlik bu – ommaviy axborot vositalarining qanday ishlashini tushunish, ularning jamiyatdagi ta'sirini baholash va ularga tanqidiy yondashish ko'nikmasidir"[1]. Media savodxonlik – odamlarga turli media shakllarini va xabarlarini tahlil qilish, baholash va yaratishga imkon beradigan ko'nikmalar to'plami hisoblanadi. Mediasavodxonlik masalasi O'zbekistonda ham bir qator mahalliy olimlar, jurnalistlar va tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. O'zbek jurnalistika sohasidagi tadqiqotchi va oliy ta'lim arbobi Fayzulla Mo'minov mediasavodxonlikni ommaviy kommunikatsiya madaniyati, axborotni tahlil qilish va jurnalistika etikasi bilan bog'liq holda tadqiq etgan. U OAVning jamiyat tafakkuriga

ta'siri masalasiga alohida e'tibor qaratadi. Zero, mediasavodxonlik ta'lim, jurnalistika va kundalik turmush sharoitda muhim sohalardan hisoblanadi. Ilmiy jihatdan mediasavodxonlik O'zbekistonda ko'proq quyidagi yo'nalishlarda tadqiq etilgan:

- axborot xavfsizligi;
- mafkuraviy tahdidlarga qarshi immunitet;
- yoshlar tarbiyasi;
- internet va ijtimoiy tarmoqlar madaniyati;
- kiberxulq-atvor;
- tanqidiy tafakkur va axborotni tahlil qilish ko'nikmalari[2].

Shuningdek, Norbert Viner tomonidan ishlab chiqilgan kibernetika nazariyasida inson va texnologiya o'rtasidagi munosabatlar axloqiy mezonlar asosida boshqarilishi zarurligi qayd etiladi. Olim texnologik taraqqiyot insoniyat ma'naviyati bilan uyg'unlashmagan taqdirda ijtimoiy xavf tug'dirishini alohida ta'kidlagan[3].

Mazkur maqolada raqamli axloq fenomenini ilmiy-falsafiy jihatdan tadqiq etishda tizimli, qiyosiy va ijtimoiy-falsafiy tahlil metodlaridan foydalanildi. Tizimli yondashuv asosida mediasavodxonlik, axborot madaniyati va kiberxulq-atvor tushunchalari o'zaro bog'liq ijtimoiy hodisa sifatida o'rganildi. Ushbu metod orqali raqamli makonda shaxs xulq-atvorining axloqiy tamoyillari, kommunikativ madaniyati va virtual mas'uliyati kompleks tarzda tahlil qilindi.

Qiyosiy tahlil metodidan foydalanish natijasida xorijiy va mahalliy olimlarning raqamli axloq, internet etikasi hamda mediasavodxonlikka oid ilmiy qarashlari o'zaro solishtirildi.

Muhokama.

Media va axborot savodxonligi bizga nima uchun kerak?

- Huquqiy demokratik jamiyatimizning to'laqonli, faol fuqarosi sifatida amalga oshirilayotgan islohotlar mazmun-mohiyatini tushinish;
- OAV orqali uzatilayotgan va qabul qilinayotgan kundalik axborotni saralash ko'nikmalarini shakllantirish;

- Axborot orqali inson ongini boshqarishga yo‘l qo‘ymaslik va har qanday vaziyatda to‘g‘ri qaror qabul qilish;
- Insonning vizual obrazlar ta’siri ostida ijobiy yoki salbiy tomonga o‘zgarishlarini tahlil eta olish va vizual xabarlar ostida beriladigan ko‘rinmas ma’lumotlarni “o‘qiy olish”;
- OAV orqali beriladigan matnli kommunikatsiyalar mohiyatini tahlil etish;
- Axborot qayerdan, kim tomonidan va nima maqsadlarda uzatilyapti, kimning manfaatlarini o‘zida aks etayapti degan savollarga javob topa olish uchun zarurdir.

Media va axborot borasida savodxon insonlar quyidagi ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar:

- medianing va ular orqali taqdim etilayotgan axborot shakllarining ta’sirini yaxshi tushunish;
- o‘ylangan va mustaqil qarorlar qabul qilish;
- atrof-muhit haqida yangi ma’lumot olish;
- umumiylik hissining shakllanishiga ko‘maklashish;
- jamoaviy diskursni qo‘llab-quvvatlash;
- hayoti davomida uzluksiz ta’lim olish[4].

Demak, mediasavodxonlik hayotimizda axborot oqimi kirib kelishida feyk axborotlardan himoyalanih, axborot olishda huquqiy madaniyatni rivojlantirish va shu bilan birgalikda shaxsda raqamli gigiyena – taqiqlangan axborotlardan tiyilish da ko‘nikma hosil qilish imkoniyatini beradi. Har bir yosh avlodda mediasavodxonlikning mavjudligi zamon talabi darajasiga ko‘tarilmoqda. Yevropa davlatlari media savodxonlik va axborot madaniyatini rivojlantirishga katta e’tibor qaratadi. Ta’lim tizimida tanqidiy fikrlash va axborot bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan dasturlar joriy etilgan. Masalan, Finlyandiyada media savodxonlik maktab dasturiga integratsiyalashgan bo‘lib, bu yoshlarning axborotni tanqidiy idrok etish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Yevropa Komissiyasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2022-yilda Yevropa Ittifoqiga a’zo davlatlarda 16-24 yosh

oralig'idagi yoshlardan 85% i raqamli texnologiyalardan asosiy yoki yuqori darajada foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lgan[5]. Bu esa ushbu davlatda mediasavodxonlik darajasi yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Natijalar.

Statistik ma'lumotlar: 2021-yilgi tadqiqotlarga ko'ra, Yevropa davlatlarida media savodxonlik darajasi yuqori bo'lgan sportchilar va klublar ommaviy axborot vositalaridagi dezinformatsiyani 73% hollarda to'g'ri aniqlashgan. Markaziy Osiyoda esa bu ko'rsatkich atigi 42% ni tashkil qilgan. 2018-yilda dunyoning turli mamlakatlarida soxta doping ayblovlarini sababli bir necha mashhur sportchilar ishtirokidan chetlatilgan bo'lsa-da, keyinchalik bu ayblovlarining noto'g'ri ekanligi isbotlangan. 2022-yilda internetda soxta videolar va yolg'on xabarlar tufayli bir necha futbol jamoalari muxlislarining norozilik chiqishlari kuzatilgan. Media savodxonlik va axborot madaniyatining yetishmasligi sport sohasida jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu soxta xabarlarining tez tarqalishi, korrupsiya va doping muammolarining kuchayishi, moliyaviy manipulyatsiyalar va muxlislarining noto'g'ri qarorlar qabul qilishi kabi salbiy oqibatlariga olib keladi. Ushbu muammolarni oldini olish uchun sport sohasi vakillari, OAV va ta'lim muassasalari media savodxonlikni oshirish bo'yicha keng qamrovli dasturlarni joriy etishi lozim. Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlarida media savodxonlik va axborot madaniyati bo'yicha quyidagi farqlar kuzatiladi:

✓ Ta'lim dasturlari: Yevropa mamlakatlarida media savodxonlik davlat siyosatining bir qismi bo'lib, Markaziy Osiyoda bu boradagi dasturlar endigina joriy qilinmoqda.

✓ Axborotga kirish: Yevropada axborotga kirish uchun keng infratuzilma mavjud bo'lsa, Markaziy Osiyo davlatlarida internet va raqamli resurslarga kirish imkoniyati cheklangan bo'lishi mumkin

✓ Xavf-xatarlar haqida xabardorlik: Yevropada fuqarolar soxta yangiliklar va dezinformatsiya haqida ko'proq xabardor bo'lishsa, Markaziy Osiyo mamlakatlarida bu boradagi tushuncha hali pastroq darajada[6]. Dunyo miqyosida kibernetika va

mediasavodxonlik bir-biri bilan uzviy aloqador, negaki ikkisining ham markazida axborot turadi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, raqamli axloq zamonaviy axborotlashgan jamiyatda inson faoliyatining muhim ma'naviy-me'yoriy asoslaridan biri sifatida shakllanmoqda. Raqamli texnologiyalar va internet kommunikatsiyalarining kengayishi mediasavodxonlik, axborot madaniyati hamda kiberxulq-atvor tushunchalarining o'zaro integratsiyasini kuchaytirdi. Shu jihatdan, mediasavodxonlik shaxsning axborotni tanqidiy tahlil qilish va manipulyativ ta'sirlardan himoyalaniq qobiliyatini rivojlantirsa, kiberxulq-atvor esa ushbu bilim va ko'nikmalarning virtual makondagi amaliy ifodasi sifatida namoyon bo'ladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli muhitda axloqiy me'yorlarning buzilishi – kiberbulling, dezinformatsiya, anonim tajovuz va shaxsiy ma'lumotlar daxlsizligining buzilishi kabi holatlar jamiyat ma'naviy xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa yoshlarda mas'uliyatli raqamli madaniyatni shakllantirish, internet etikasi va axborotdan ongli foydalanish kompetensiyalarini rivojlantirish zaruratini yanada kuchaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Masterman, L. (1985). *Teaching the Media*. London: Comedia. – p. 24
2. Mo'minov F. *Ommaviy kommunikatsiya nazariyasi*. – Toshkent: O'zbekiston, 2013.
3. Wiener N. *The Human Use of Human Beings*. — Boston: Houghton Mifflin, 1950. – P. 27.
4. F.B.Jo'rayeva va G.Hamdanova. "MEDIA SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING JAMIYATIMIZ HAYOTIDAGI AHAMIYATI". <https://in-academy.uz>
5. European Commission. (2022). *Digital Economy and Society Index (DESI) 2022*. Retrieved from https://ec.europa.eu/digital-strategy/our-policies/desi_en.

6. Ia-centr.ru (2024, 7-mart). Markaziy Osiyo mamlakatlarida media savodxonlik baholanishi. Manba: <https://ia-centr.ru>